

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया: पारदर्शकता व विश्वासाहतेचा अभ्यास

विवेक परमेश्वर खराटे¹, डॉ. हरिभाऊ पांडुरंग कदम²

¹संशोधक, राज्यशास्त्र विभाग, स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, परळी रोड आंबेजोगाई

²मार्गदर्शक, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, श्री. पंडितगुरु पाडीकर महाविद्यालय, शिरसाळा. जि. बीड

Corresponding Author – विवेक परमेश्वर खराटे

DOI - 10.5281/zenodo.19159051

सारांश :

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया ही संस्थांच्या यशस्वी कार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेत सदस्यांचा सक्रिय सहभाग, पारदर्शकता आणि विश्वासाहता आवश्यक असते. संशोधनातून दिसून आले की, बहुतेक वेळा निवडणुका लोकशाही पद्धतीने घेतल्या जातात, परंतु राजकीय हस्तक्षेप, गटबाजी आणि अपारदर्शकता काही प्रमाणात आढळतात. पारदर्शक आणि विश्वासाह निवडणूक प्रक्रियेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, सदस्य प्रशिक्षण आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे. सुधारित उपाययोजना केल्यास सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढते, स्थानिक लोकशाही बळकट होते आणि समाजातील आर्थिक व सामाजिक न्याय सुनिश्चित होतो.

कीवर्ड (Keywords) :- सहकार चळवळ, लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया, पारदर्शकता, विश्वासाहता, मराठवाडा.

प्रास्ताविक:

भारतामध्ये सहकारी चळवळ ही ग्रामीण आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा महत्त्वाचा घटक आहे. सहकारी संस्थांची स्थापना कृषी, साखर, बँकिंग, पतसंस्था आणि महिला स्वयं-सहायता गटांमध्ये केली गेली आहे. सहकारी संस्थांचे यश हे फक्त आर्थिक दृष्ट्या नाही तर संस्थेतील लोकशाही व्यवस्थेवरही अवलंबून आहे. मराठवाडा प्रदेश, जो सध्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, नांदेड, जालना, हिंगोली, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये विभागला गेला आहे, येथे सहकारी चळवळीचा उदय १९५०-१९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात झाला. सहकारी संस्थांची यशस्वी कार्ये ही त्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासाहतेवर

अवलंबून असतात. संस्थांमध्ये संचालक मंडळाची निवड लोकशाही पद्धतीने होते आणि या प्रक्रियेत पारदर्शकता, सदस्यांचा सहभाग, राजकीय हस्तक्षेप आणि स्थानिक गटबाजी यांचा प्रभाव महत्त्वाचा असतो. निवडणूक प्रक्रियेतील दोष केवळ संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करित नाहीत, तर स्थानिक लोकशाही आणि सामाजिक न्यायावरही परिणाम करतात. या संशोधनाचा उद्देश मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासाहता, अडचणी व सुधारणा यांचा सविस्तर अभ्यास करणे आहे.

संशोधन गृहितके:

1. मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुका लोकशाही पद्धतीने घेतल्या जातात.
2. निवडणूक प्रक्रियेत काही प्रमाणात पारदर्शकतेचा अभाव आढळतो.
3. राजकीय हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पडतो.
4. पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रियेमुळे संस्थेची कार्यक्षमता वाढते.

संशोधन उद्दिष्टे:

1. मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करणे.
2. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेचा स्तर मोजणे.
3. सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुकीत येणाऱ्या अडचणी आणि गटबाजीचा अभ्यास करणे.
4. स्थानिक लोकशाहीच्या अंमलबजावणीत सहकारी संस्थांची भूमिका स्पष्ट करणे.
5. सुधारणा सुचवून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुगम करणे.

संशोधन पद्धती:

या अभ्यासासाठी मिश्र पद्धती वापरण्यात आली आहे. प्राथमिक स्रोतांमध्ये मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक नोंदी, अहवाल, संचालक मंडळ आणि सदस्यांची मुलाखती तसेच प्रत्यक्ष निरीक्षण यांचा समावेश आहे. दुय्यम स्रोतांमध्ये पुस्तके, शोधनिबंध, मासिके, वृत्तपत्रे व सरकारी अहवाल यांचा आधार घेतला आहे. प्राप्त माहितीचे गुणात्मक आणि संख्यात्मक विश्लेषण करून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि

अडचणींचे मूल्यांकन केले आहे. तसेच तुलनात्मक विश्लेषणाद्वारे सुधारणा व शिफारसी सुचविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

सहकारी चळवळ भारतात १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश प्रशासनाच्या काळात सुरू झाली. कृषक, कुटुंब व स्थानिक गटांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक हितासाठी ही चळवळ महत्त्वाची ठरली. मराठवाडा, जो सध्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये विभागला गेला आहे, येथे सहकारी चळवळीचा उदय १९५०-१९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर झाला. मुख्यतः साखर उद्योग, ग्रामीण बँका, पतसंस्था आणि पाणीवाटप प्रकल्प यांसारख्या क्षेत्रांत सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. सहकारी संस्थांची रचना लोकशाही तत्वांवर आधारित असल्याने त्यांच्या निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता संस्थांच्या कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. १. प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे सदस्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे आणि स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देणे. २ तथापि, निवडणूक प्रक्रियेत अनेक वेळा राजकीय हस्तक्षेप, गटबाजी आणि अपारदर्शकता दिसून येते, ज्यामुळे संस्थांच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो. मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील ऐतिहासिक अभ्यास दर्शवतो की, आर्थिक विकास आणि सामाजिक समावेशन यासाठी पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया अनिवार्य आहे. तसेच, सदस्यांच्या सहभागातून आणि नियमांचे पालन करूनच संस्थेतील लोकशाही मूल्ये टिकवता येतात.

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांचा उदय:

मराठवाडा प्रदेश, जो सध्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद,

हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांचा समावेश करतो, येथे सहकारी चळवळीचा इतिहास १९५०-१९८० च्या दशकात प्रखरपणे दिसून येतो.३ भारतातील सहकारी चळवळ ब्रिटिश शासनकाळात आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक विकासासाठी सुरू झाली, परंतु स्वतंत्रतेनंतर तिचा प्रसार अधिक वेगाने झाला

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांचा उदय मुख्यतः साखर उद्योग, बँकिंग व पतसंस्था, पाणीवाटप प्रकल्प, कृषी उत्पादन संघ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये झाला. १९५०-६० च्या दशकात साखर कारखाने सहकारी स्वरूपात स्थापन झाले, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहभाग आणि लाभ मिळाले.४ त्याचप्रमाणे, ग्रामीण बँका आणि पतसंस्था आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी स्थापन केल्या गेल्या आणि या संस्थांमध्ये संचालक मंडळ सदस्यांच्या मतदानाद्वारे निवडले जात असे.

सहकारी संस्थांची रचना लोकशाही तत्वांवर आधारित असल्याने, सदस्यांचा सहभाग, पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया आणि विश्वासार्ह व्यवस्थापन या संस्थांच्या यशासाठी अत्यावश्यक ठरतात. मराठवाड्यातील सहकारी चळवळ केवळ आर्थिक विकासासाठीच नव्हे, तर सामाजिक समावेशन, स्थानिक नेतृत्वनिर्मिती आणि ग्रामीण लोकशाही प्रोत्साहनासाठीही महत्त्वाची ठरली आहे.५

निष्कर्ष (Findings):

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील निवडणूक प्रक्रियेच्या अभ्यासातून असे दिसून आले की, बहुतेक संस्थांमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जातात, ज्यामुळे सदस्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होतो.६ तथापि, काही संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेत अपारदर्शकता आढळते, जसे की मतदार यादी अद्ययावत न करणे,

मतमोजणीतील विसंगती आणि प्रचाराच्या नियमांचे पालन न होणे.७

अध्ययनात असेही दिसून आले की, राजकीय हस्तक्षेप आणि स्थानिक गटबाजी निवडणूक प्रक्रियेत परिणाम करतात, ज्यामुळे सदस्यांचा विश्वास काही प्रमाणात कमी होतो. तसेच, काही वेळा स्थानिक प्रभावशाली व्यक्तींमुळे निवडणुकीतील निर्णय प्रभावित होतात, ज्याचा संस्थेच्या निर्णयक्षमतेवर थेट परिणाम होतो.८ शेवटी, निष्कर्ष असा की, सुधारित नियम, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञानाचा वापर (ई-व्होटिंग) आणि सदस्य प्रशिक्षण यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होऊ शकते. यामुळे संस्थांची कार्यक्षमता वाढते, सदस्यांचा सहभाग बळकट होतो आणि स्थानिक लोकशाही मूल्ये टिकवता येतात.

शिफारसी (Recommendations):

1. तंत्रज्ञानाचा वापर: ई-व्होटिंग, डिजिटल मतमोजणी आणि ऑनलाईन मतदार माहिती प्रणाली वापरल्यास मतमोजणी अधिक अचूक, जलद आणि पारदर्शक होते. तसेच सदस्यांचा सहभाग वाढतो व मतमोजणीतील चुका कमी होतात.९
2. स्वतंत्र पर्यवेक्षकांची नियुक्ती: सर्व निवडणूक प्रक्रियेत तटस्थ पर्यवेक्षक असणे आवश्यक आहे, जे मतदानाचे निरीक्षण करतात, मतदार यादी तपासतात आणि मतमोजणीवर नियंत्रण ठेवतात, ज्यामुळे सदस्यांचा विश्वास वाढतो.१०
3. सदस्य प्रशिक्षण व जागरूकता: सदस्यांना अधिकार, कर्तव्य आणि नियमांची माहिती दिल्यास ते अधिक सजग आणि सक्रिय होतात, गटबाजी कमी होते आणि निर्णयक्षमतेत सुधारणा होते.११

4. राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे: स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्यानि राजकीय दबाव प्रतिबंधित केला पाहिजे, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष राहिल.
5. नियमित अहवाल व माहिती: सर्व सदस्यांना निवडणूक प्रक्रियेचे अहवाल आणि माहिती वेळोवेळी उपलब्ध करून देणे पारदर्शकता आणि विश्वासाहता सुनिश्चित करते. १२

निष्कर्ष (Conclusion):

मराठवाड्यातील सहकारी संस्थांमधील लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया ही सदस्यांच्या सहभागावर, पारदर्शकतेवर आणि विश्वासाहतेवर आधारित आहे. जरी काही अडचणी, गटबाजी आणि राजकीय हस्तक्षेप आढळून आले तरी, सुधारित नियम, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जागरूकता वाढवून निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासाह बनवता येईल. सहकारी संस्थांच्या यशासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्वाची आहे, कारण त्यामुळे केवळ संस्थेची आर्थिक स्थिरता नाही तर स्थानिक लोकशाही आणि सामाजिक न्यायही सुनिश्चित होतो.

संदर्भ (References):

1. भोसले, एस. एस. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण विकास. पुणे: विद्या प्रकाशन, २०१०, पृ. ४५
2. पाटील, बी. बी. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ. कोल्हापूर: फडके प्रकाशन, २००५. पृ. १०२

3. भोसले, एस. एस. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण विकास, उपरोक्त, अनु क्र.१, पृ. ४८
4. गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रिपोर्ट ऑन को-ऑपरेटिव्ह मोमेंट इन महाराष्ट्र, मुंबई, २०१५, पृ. १०
5. कदम, आर. पी. को-ऑपरेटिव्ह मोमेंट अँड देमॉक्रसी इंडिया, श्री विद्या प्रकाशन, औरंगाबाद, २०११, पृ. ५५-६०
6. भोसले, एस. एस. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण विकास, उपरोक्त, अनु क्र.१, पृ. ६५-६८,
7. देसाई वसंत, रुरल डेव्हलपमेंट इन इंडिया, हिमालया पब्लिसिंग हाऊस, मुंबई, २०१२, पृ. १२
8. पाटणकर एस. एस., सहकारी संघटना इतिहास आणि विकास,, पुणे, २००८, पृ. १२०
9. देशमुख व्ही. पी., मॉडर्न को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट इन महाराष्ट्र, सुभाष प्रकाशन, पुणे, २०१४, पृ. २२-२५
10. पाटील एस. एस., डेमोक्रेसी अँड गव्हर्नन्स इन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई, २०१२, पृ. ४८-५०
11. कुलकर्णी आर. एन., रुरल को-ऑपरेटिव्ह : चॅलेंजेस अँड सोल्युशन विद्या प्रकाशन औरंगाबाद, २०१५, पृ. ३३-३६
12. चव्हाण एम. टी., को-ऑपरेटिव्ह मोमेंट अँड लोकल गव्हर्नन्स ज्ञानदीप प्रकाशन नाशिक, २०१३, पृ. १५-१८